

Desenvolvimento de um Jogo S\u00e9rio para Reabilita\u00e7\u00e3o Cognitiva e Motora de Membros Superiores Utilizando Vis\u00e3o Computacional.

Lucas Martins Primo
Faculdade de Engenharia El\u00e9trica
Universidade Federal de Uberl\u00e2ndia
Uberl\u00e2ndia, Brazil
ORCID: 0009-0001-6129-0852

Lucas Soares Leal
Faculdade de Engenharia El\u00e9trica
Universidade Federal de Uberl\u00e2ndia
Uberl\u00e2ndia, Brazil
ORCID: 0009-0008-1347-1588

Luiz Felipe Spinola Silva
Faculdade de Engenharia El\u00e9trica
Universidade Federal de Uberl\u00e2ndia
Uberl\u00e2ndia, Brazil
ORCID: 0009-0001-1978-8702

Eduardo L\u00e1zaro Martins Naves
Faculdade de Engenharia El\u00e9trica
Universidade Federal de Uberl\u00e2ndia
Uberl\u00e2ndia, Brazil
ORCID: 0000-0003-4175-723X

Abstract— The use of serious games as a method of rehabilitation and learning tool has increased since the COVID-19 pandemic along with the use of gaming elements such as augmented reality (AR) and virtual reality (VR). Thereat, the home based rehabilitation became popular for allowing the patients to do prescribed exercises at home. Also, neuromotor disorders, as consequences followed by an injury to the central nervous system that are usually accompanied by cognitive problems can be assessed and rehabilitated by the game usage of AR, VR and MR (Mixed Reality) engagement. Thus, this paper reports the development of a serious game for motor and cognitive rehabilitation based of the known mobile game *Fruit Ninja* made with computer vision. This game was presented as the final project for the Rehabilitation Engineering and Assistive Technologies course of the Biomedical Engineering degree from the Federal University of Uberl\u00e2ndia.

Keywords — *Serious Games, Computer Vision, Motor Rehabilitation, Assistive Technologies, Cognitive Rehabilitation*

I. INTRODU\u00c7\u00c3O

A utiliza\u00e7\u00e3o de jogos s\u00e9rios como m\u00e9todo de reabilita\u00e7\u00e3o e aux\u00edlio no aprendizado tem crescido ap\u00f3s a pandemia de Covid-19 em 2020 com a ado\u00e7\u00e3o de elementos de gamifica\u00e7\u00e3o, como AR (Realidade Aumentada), VR (Realidade Virtual) e MR (Realidade Mista) [1, 2]. Por consequ\u00eancia, a reabilita\u00e7\u00e3o domiciliar popularizou-se ao permitir a transi\u00e7\u00e3o de pacientes que, de outra forma, necessitam de cuidados hospitalares para um ambiente domestico, onde se envolvem ativamente em exerc\u00edcios de reabilita\u00e7\u00e3o prescritos em casa, dessa forma promovendo a ades\u00e3o ao regime de tratamento [3].

Por sua vez, patologias neuromotoras caracterizam dist\u00fabios consequentes de uma les\u00e3o, cong\u00eanita ou adquirida, no sistema nervoso central que, pode ser acompanhada por complica\u00e7\u00f5es cognitivas [4]. O uso de jogos s\u00e9rios com elementos de AR, VR e MR permitem a cria\u00e7\u00e3o de um ambiente multissensorial e prop\u00edcio a estimular respostas dos mais variados sentidos, como sonoros, visuais e motores [4].

Dessa maneira, neste trabalho apresenta-se o desenvolvimento de um software voltado para a reabilita\u00e7\u00e3o dos membros superiores, utilizando como base o jogo para dispositivos moveis *Fruit Ninja*, a partir do *framework Flutter*. A proposta central consiste em integrar os elementos de reabilita\u00e7\u00e3o aos aspectos l\u00fadicos e interativos do jogo, de modo a promover o engajamento dos pacientes durante a execu\u00e7\u00e3o dos exerc\u00edcios terap\u00eauticos.

II. MATERIAIS E M\u00c9TODOS

Diferentes ferramentas foram usadas para concep\u00e7\u00e3o do jogo conforme detalhado a seguir:

A. Idealiza\u00e7\u00e3o

Com a proposta de desenvolver um jogo com interface virtual controlada por vis\u00e3o computacional, e com aux\u00edlio de profissionais da fisioterapia, foi prevista uma atividade de reabilita\u00e7\u00e3o do bra\u00e7o, e a implementa\u00e7\u00e3o de elementos cognitivos utilizando *framework Flutter* e integra\u00e7\u00e3o com as bibliotecas *OpenCV* e *MediaPipe*, para o reconhecimento de imagem.

B. Vis\u00e3o Computacional

Vis\u00e3o computacional \u00e9 uma tecnologia que emprega t\u00e9cnicas matem\u00e1ticas para o reconhecimento da forma e apar\u00eancia tridimensional de objetos em uma imagem [5]. Para o caso de jogos eletr\u00f4nicos, a intera\u00e7\u00e3o com o ambiente virtual atrav\u00e9s de movimentos corporais naturais pode promover maior engajamento do usu\u00e1rio nesta atividade [6].

No estudo, a implementa\u00e7\u00e3o do sistema de reabilita\u00e7\u00e3o dos membros superiores baseou-se em uma abordagem de vis\u00e3o computacional que integra as bibliotecas *MediaPipe*, *OpenCv* e *PyautoGUI*, Essa integra\u00e7\u00e3o permitiu a capta\u00e7\u00e3o, o processamento e a automa\u00e7\u00e3o dos comandos derivados dos movimentos dos usu\u00e1rios, viabilizando uma interface

interativa e responsiva para a execução dos exercícios terapêuticos. Nesse contexto, o *MediaPipe*, ferramenta desenvolvida pelo *Google*, é empregado para a detecção e o rastreamento dos pontos de referência das mãos em tempo real, possibilitando a identificação precisa dos gestos e a conversão dos movimentos em comandos operacionais [7]. Paralelamente, o *OpenCV* é utilizado no pré-processamento das imagens capturadas, aplicando técnicas de filtragem, segmentação e ajuste de parâmetros, como brilho e contraste, de modo a reduzir ruídos e otimizar a qualidade do sinal como um todo (neste caso, refere-se aos *frames*) para maximizar a precisão da captura dos movimentos [8]. A Figura 1 ilustra o mapeamento dos pontos de referência de mão que são procuradas pelo sinal de entrada do sistema de visão computacional, que são as imagens oriundas da *webcam* do computador utilizado

Fig. 1. Modelo de pontos de referência da mão.
Fonte: OpenCV.org

Já o *PyAutoGUI* atua no mapeamento dos gestos detectados e processados para ações específicas no ambiente virtual de maneira automatizada [7]. Essa integração de ferramentas permite uma sinergia entre os aspectos lúdicos e terapêuticos, contribuindo para a eficácia dos exercícios de reabilitação e para a melhoria dos resultados clínicos

C. Flutter

Flutter, desenvolvida e lançada em 2016 pela empresa americana *Google*, é um *framework*, isto é, uma estrutura de *software* que fornece uma base sólida para construir e organizar projetos de desenvolvimento, neste caso, de aplicações *web* e *mobile* em alta performance [9]. Para o caso deste protótipo, utilizamos esta ferramenta para a interface gráfica do usuário, ou seja, toda a interface que permeia a interação do usuário que está jogando o jogo quanto os elementos gráficos dele.

D. Fruit Ninja

Fruit Ninja, um jogo multiplataforma criado pela *Halfbrick Studios* em 2010, consiste em um jogo baseado na mecânica do movimento de dedos ou gestual, para as versões *mobile* e para o console *Xbox 360*, respectivamente. O objetivo do jogo se concentra no corte de frutas que podem aparecer na tela do jogo antes que estas "caiam" e desapareçam da tela, além de evitar o corte de objetos considerados "danosos", como uma bomba. O fato do jogo não possuir um aspecto de progressão em formato de história e sim de obter a melhor pontuação até o erro do usuário permite que os conceitos e mecânicas deste jogo podem ser remodeladas de acordo com a situação onde o deseja

empregá-la. A Figura 2 demonstra um momento durante a partida deste jogo

Fig. 2. Fruit Ninja.
Fonte: Halfbrick Studios

E. Conceitualização do Jogo

O jogo desenvolvido caracteriza-se como um *serious game* de estilo *arcade*, inspirado no clássico *Fruit Ninja*, porém adaptado para fins terapêuticos. A premissa central é simples e envolvente: frutas virtuais são lançadas na tela e o jogador deve cortá-las ao realizar um gesto de deslize com a mão no ar, imitando o movimento de um corte. Esse gesto é capturado em tempo real pela câmera e mapeado para um "golpe" no jogo, dispensando o uso de controles físicos. A escolha da metáfora de cortar frutas baseou-se tanto em seu apelo lúdico quanto em evidências prévias de sucesso em reabilitação – por exemplo, versões modificadas do *Fruit Ninja* já foram utilizadas para treinamento de pacientes pós-AVC com controladores de movimento [10]

Nesses estudos, observou-se que o desempenho no jogo (ex.: pontuação) pode correlacionar-se a melhorias funcionais na mão do paciente, mostrando o potencial terapêutico dessa mecânica [10] Assim, optou-se por um design similar, por ser familiar aos usuários e capaz de induzir movimentos amplos dos membros superiores de forma motivadora.

III. RESULTADOS E DISCUSSÃO

O jogo foi projetado com uma progressão de fases para gradualmente aumentar a dificuldade e manter o engajamento. Inicia-se em um nível tutorial mais lento definido na tela inicial (Figura 3) e, à medida que o jogador demonstra proficiência, novas fases introduzem maior velocidade no lançamento de frutas, maior quantidade de frutos simultâneos e eventualmente distratores (como mais bombas ou frutas de tamanhos variados). Há um sistema de pontuação que contabiliza frutas cortadas com sucesso e, eventualmente, penaliza erros (como cortar uma bomba ou deixar frutas caírem inteiras). Uma demo pode ser visualizada no link

Fig. 3. Tela Inicial.
Fonte: Autoria Própria

O progresso do jogador é recompensado com feedback de vitória ao final de cada fase e desbloqueio da próxima. Foram implementados três níveis principais, em que a dificuldade é aumentada de forma progressiva; ao concluir o último nível, o jogador atinge a tela de vitória do jogo (Figura 4), consolidando a sensação de conquista. Esse design de progressão nivelada visa adaptar-se à melhora do desempenho do usuário: conforme ele recupera habilidades motoras, o jogo oferece desafios maiores, promovendo uma prática repetitiva intensiva – elemento chave na reabilitação motora [10]

Fig. 4. Tela de Vitória.
Fonte: Autoria Própria

O protótipo final conecta três blocos principais: (1) uma *webcam* RGB que capta continuamente o tronco superior do usuário; (2) um módulo *Python* de visão computacional, responsável por interpretar os gestos; e (3) o jogo, programado em Flutter. Cada fotograma da câmera é analisado pelo *MediaPipe*, que rastreia os pontos-chave da mão a cerca de 30 quadros por segundo e distingue, em tempo real, se a mão está aberta ou fechada. As coordenadas da ponta do dedo indicador são convertidas pelo *PyAutoGUI* em movimentos e cliques de um cursor invisível que atua dentro da janela do jogo. Quando esse cursor colide com uma fruta, a aplicação reproduz a animação de corte, toca um efeito sonoro e soma um ponto ao placar; se uma bomba é atingida, o jogo contabiliza um erro que pode levar ao “game over”.

Nos testes funcionais realizados com voluntários saudáveis, a latência entre o gesto real e a resposta do jogo foi imperceptível, indicando que o pipeline de captura, processamento e ação não gera atrasos capazes de comprometer a experiência. O rastreamento manteve-se estável mesmo sob iluminação doméstica comum e sem fundo neutro, dispensando qualquer calibração sofisticada

ou hardware dedicado. A mecânica mostrou-se eficaz para incentivar movimentos amplos e repetitivos do membro superior, ao mesmo tempo em que exige atenção seletiva (para evitar bombas), sugerindo potencial simultâneo de treino motor e cognitivo.

IV. CONCLUSÃO

Apresentou-se um jogo sério para reabilitação de membros superiores, controlado exclusivamente por gestos da mão captados por webcam. O jogo foi desenvolvido a partir das ferramentas *Flutter* e *MediaPipe*, o protótipo confirma a viabilidade técnica de soluções de baixo custo, multiplataforma e multimodais para telereabilitação, unindo feedback visual, sonoro e tarefas motoras significativas além disso, o desenvolvimento deste trabalho permitiu concluir:

- Que bibliotecas *open-source* permitem implementar interação gestual responsiva sem sensores dedicados, reduzindo custos de adoção.
- A mecânica de corte de frutas integra objetivos terapêuticos (amplitude, coordenação, atenção) ao engajamento lúdico, potencializando adesão.
- A arquitetura digital possibilita registro automático de métricas (pontuação, erros) para acompanhamento remoto e futura personalização de dificuldade.

Como perspectivas de continuidade da pesquisa, destacam-se três frentes principais. A primeira consiste em conduzir estudos clínicos controlados para quantificar os ganhos funcionais proporcionados pela prática com o jogo. A segunda envolve ampliar o conjunto de minijogos, incorporando atividades que estimulem padrões de movimento distintos e, assim, permitam um treino motor mais abrangente. A terceira frente prevê a integração de métricas cinemáticas detalhadas, como tempo de reação, trajetória e aceleração do membro de modo a oferecer indicadores objetivos de desempenho e evolução do paciente.

REFERENCES

- [1] L.-K. Lee, X. Wei, K. T. Chui, S. K. Cheung, F. L. Wang, Y.-C. Fung, A. Lu, Y. K. Hui, T. Hao, L. H. U, *et al.*, “A systematic review of the design of serious games for innovative learning: augmented reality, virtual reality, or mixed reality?,” *Electronics*, vol. 13, no. 5, p. 890, 2024.
- [2] T. Kermavnar, V. T. Visch, P. M. Desmet, *et al.*, “Games in times of a pandemic: structured overview of covid-19 serious games,” *JMIR Serious Games*, vol. 11, no. 1, p. e41766, 2023.
- [3] B. Cunha, R. Ferreira, and A. S. Sousa, “Home-based rehabilitation of the shoulder using auxiliary systems and artificial intelligence: an overview,” *Sensors*, vol. 23, no. 16, p. 7100, 2023.
- [4] J. P. Proença, C. Quaresma, and P. Vieira, “Serious games for upper limb rehabilitation: a systematic

review,” *Disability and Rehabilitation: Assistive Technology*, vol. 13, no. 1, pp. 95–100, 2018.

- [5] R. Szeliski, *Computer vision: algorithms and applications*. Springer Nature, 2022.
- [6] W. T. Freeman, K.-i. Tanaka, J. Ohta, and K. Kyuma, “Computer vision for computer games,” in *Proceedings of the second international conference on automatic face and gesture recognition*, pp. 100–105, IEEE, 1996.
- [7] K. C. Vidyasagar, G. A. Sai, M. Ruchita, and M. J. Saikia, “Gamified rehabilitation and physiotherapy using mediapipe for posture and hand gesture recognition,” in *2024 2nd International Conference on Recent Trends in Microelectronics, Automation, Computing and Communications Systems (ICMACC)*, pp. 786–789, IEEE, 2024.
- [8] A. Reyes-Amaro, Y. Fadruga-González, O. L. Vera-Pérez, E. Domínguez-Campillo, J. Nodarse-Ravelo, A. Mesejo-Chiong, B. Moyà-Alcover, and A. Jaume-i Capó, “Rehabilitation of patients with motor disabilities using computer vision based techniques,” *Journal of accessibility and design for all*, vol. 2, no. 1, pp. 62–70, 2012.
- [9] A. Tashildar, N. Shah, R. Gala, T. Giri, and P. Chavhan, “Application development using flutter,” *International Research Journal of Modernization in Engineering Technology and Science*, vol. 2, no. 8, pp. 1262–1266, 2020.
- [10] E. D. Oña, C. Balaguer, R. C. la Cuerda, S. Collado-Vázquez, and A. Jardón, “Effectiveness of serious games for leap motion on the functionality of the upper limb in parkinson’s disease: A feasibility study,” *Computational Intelligence and Neuroscience*, vol. 2018, p. 7148427, 2018.